

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
<i>Секція 11.</i> Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
<i>Секція 12.</i> Сучасні технології в освіті	378

На русском: [Петренко Н.Я., Шевченко В.В. Выбор "критерия разрушений" узлов турбогенераторов, работающих в неноминальных режимах // Тезисы докладов XXVII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD), 15-17 мая 2019 года, Харьков (ISSN 2222-2944), в 4-х частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2019. - С. 105. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3375177>]

Обсуждается выбор критериев оценки работы турбогенераторов в неноминальных режимах до их разрушения.

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), неноминальные режимы работы, критерии разрушения ТГ, критерий минимального времени Шоки-Кальтхоффа, импульсный критерий Никифоровского-Шемякина, критерий "инкубационного времени".

Репозиторий НТУ "ХПИ": сборник, все тома -

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

In English: [Petrenko N.Ya., Shevchenko Valentina V. (2019) The choice of the "criterion of destruction" nodes of turbogenerators operating in non-nominal modes (rus.) / Abstracts of the XXVII International Scientific and Practical Conference "Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health" (MicroCAD), May 15-17, 2019, NTU "KPI", Kharkov, Ukraine (ISSN 2222-2944), in 4 parts, part 2, section 9 "Electromechanical and electrical energy conversion", p. 105 . <https://doi.org/10.5281/zenodo.3375177>]

The selection of criteria for evaluating the operation of turbogenerators in non-nominal modes before their destruction is discussed.

Keywords: turbogenerators (TG), non-nominal operating modes, criteria for TG destruction, Shocky-Kalthoff minimum time criterion, Nikiforovsky-Shemyakin impulse criterion, "incubation time" criterion.

ВЫБОР «КРИТЕРИЯ РАЗРУШЕНИЙ» УЗЛОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ В НЕНОМИНАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ

Петренко Н. Я., Шевченко В. В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В последнее время усилилось внимание к обеспечению надежности работы турбогенераторов (ТГ) в ненормальных режимах, например, при переводе ТГ в режим неполной нагрузки для поддержания устойчивой работы электрических сетей, [1]. На заводах-изготовителях расчеты на прочность проводят для нормальных режимов (S1), но работа с изменением нагрузки требует учитывать особенности работы ТГ в динамических режимах. Определять причину разрушений отдельных элементов ТГ необходимо в комплексе, т.е. учитывать скорость приложения нагрузки, изменение температуры отдельных узлов и изменение прочности материала в переходных режимах, необходимо различать разрушений виды: хрупкое разрушение, разрушение с переходом в пластическое состояние, необратимое деформирование, [2,3]. В работах некоторых исследователей при анализе динамических разрушений используют понятие «эффект динамической ветви», т.е. возможность материалов выдерживать нагрузки, превосходящие их статический предел прочности $\sigma_{тек}$. Для объяснения этого явления необходимо уметь определять реальные пределы нагружения, приводящие к разрушению, используя различные критерии разрушения:

1) критерий минимального времени Шоки-Кальтхоффа определяет, что разрушение происходит, когда динамический коэффициент интенсивности превосходит динамическую вязкость разрушения, происходящего в течение некоторого промежутка времени. В этом методе учитывается, что разрушение - процесс не мгновенный, а интегральный, и что разрушение происходит не в момент достижения нагрузки предельного значения для данного материала, а с задержкой;

2) при оценке возможности разрушения по импульсному критерию Никифоровского-Шемякина учитывают, что при увеличении скорости нагружения возможно превышение статического предела прочности. Этот критерий работает только при динамических испытаниях, т.е. когда нагружение происходит короткими импульсами, и только для сред, в которых отсутствуют дефекты;

3) для наших исследований определения предела прочности элементов ТГ наиболее интересен критерий «инкубационного времени», который базируется на концепции затухания «памяти» о нагружении. При этом величину интенсивности внешнего воздействия заменяют функцией затухания нагрузки. Критерий инкубационного времени позволяет оценить прочностные свойства материала в широком диапазоне изменения параметров внешнего воздействия, что наиболее приемлемо для установления возможных разрушений в ТГ.

Литература:

1) Шевченко В.В., Космин С.М. Особливості роботи приводних двигунів технологічних насосів реакторної зони АЕС // Вісник Кременчуцького ДУ ім. Михайла Остроградського, вип. 4/2010 (63), частина 2. – 2010 - С. 79-83. 2) Шевченко В.В. Особенности пуска и самозапуска электродвигателей собственных нужд атомных электростанций // Вестник НТУ «ХПИ», № 46, 2010. - С. 226-234. 3) Шевченко В.В., Дубяга Р.В. Роль атомных электростанций в электроснабжении Украины и безопасность их эксплуатации // Москва: Электрика. - № 7. - 2012. - С. 34 – 39.